

Patentes como motor del desarrollo de una sociedad. El caso de las universidades de Puebla, México.

Jesús Muñoz-Rojas^{1*}

¹Grupo “Ecology and Survival of Microorganisms”, Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. ²Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.

Email autores corresponsales: *joymerre@yahoo.com.mx; **lissiamor@yahoo.com.mx

RESUMEN

La investigación científica es una labor muy importante para la generación de nuevo conocimiento, parte de este conocimiento será patentado con el fin de crear productos innovadores que puedan ser útiles a la población. Las patentes representan el pilar para el desarrollo de empresas de base tecnológica o bien para la transferencia de tecnología. En este trabajo se analizó el nivel de patentamiento por parte de universidades del Estado de Puebla-México con el fin de conocer como se están desarrollando en este rubro. Solo 5 universidades poblanas poseen patentes de entre las 230 universidades registradas en el Sistema de Información Cultural, lo que muestra que aún falta fortalecer esta actividad entre los investigadores de las universidades.

Palabras clave: investigación científica; patentes; universidades; Puebla; Spin-off.

ABSTRACT

Scientific research is a very important task for the generation of new knowledge, part of this knowledge will be patented in order to create innovative products that can be useful to the population. Patents represent the pillar for the development of technology-based companies or for technology transfer. In this work, the level of patenting by universities in the State of Puebla-México was analyzed in order to know how they are developing in this area. Only 5 universities from Puebla have patents among the 230 universities registered in the Cultural Information System, which shows that this activity still needs to be strengthened among university researchers.

Keywords: scientific investigation; patents; universities; Puebla; Spin-off.

INTRODUCCIÓN

La investigación científica es el pilar del desarrollo de nuevo conocimiento [1]. Es gracias a los resultados obtenidos en las investigaciones de diversos campos del conocimiento que ha sido posible el desarrollo de la civilización humana. En México como en otros países se ha desarrollado la investigación científica, principalmente a través de laboratorios de las universidades, centros e institutos de investigación. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido uno de los principales organismos de financiamiento para realizar investigación mexicana [2] y cada vez es mayor la cantidad de investigadores mexicanos que realiza esta labor.

Sin embargo, el desarrollo de una sociedad está basado en el aterrizaje de conocimiento útil para la sociedad, por lo que la investigación científica debe estar alineada a las necesidades urgentes de la población [3]. Para que una sociedad aproveche el conocimiento, es necesario que se desarrollen patentes que a su vez puedan ser transferidas a empresas o bien que los organismos dueños de las patentes desarrollen empresas de base tecnológica de tipo Spin-off con el fin de que los productos sean una realidad para su uso por la sociedad [4].

Al respecto, en este trabajo se realizó una búsqueda de patentes a través de la plataforma de “Patent Inspiration” y se realizó un análisis del número de patentes que han sido desarrolladas por universidades de Puebla,

México, como indicador del potencial de conocimiento que podría transferirse a la sociedad mexicana.

METODOLOGÍA

Se realizó una consulta a través de la página web del Sistema de Información Cultural de México (SIC-México) [5], para conocer el número de universidades poblanas y con ese registro se buscaron esas instituciones como posibles aplicantes de patentes.

Por otro lado, a través de la plataforma de “Patent Inspiration” se realizó una búsqueda de patentes por aplicantes. La búsqueda se realizó colocando palabras clave como el nombre de universidades de Puebla, México. Para reforzar la búsqueda también se realizó otra búsqueda con la palabra clave “Puebla”. Las patentes encontradas fueron cuantificadas por año para cada universidad encontrada. Los resultados se graficaron en Excel para una visualización rápida.

RESULTADOS

En acuerdo con la consulta en la página del SIC-México, existen 230 universidades registradas (Figura 1).

Esta base de datos de universidades poblanas fue considerada para realizar la búsqueda de patentes en la plataforma de “Patent Inspiration” mediante la modalidad de aplicantes [6]. Cabe destacar que algunas universidades que tienen sedes en diferentes sitios de la República Mexicana no fueron

consideradas debido a que no se menciona la procedencia de la patente, por lo que no sabemos si corresponden a los Campus de Puebla o a otra sede, tal es el caso del Tecnológico de Monterrey.

Hay pocas universidades en el Estado de Puebla que realizan patentes (Tabla 1). La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es la universidad del Estado de Puebla que tiene más patentes registradas (241) y su primera patente ocurrió en el año 1997.

Las otras universidades que tienen patentes

registradas mostraron un número muy por debajo de la BUAP. Por ejemplo, la segunda universidad con patentes registradas es la Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP), que cuenta con 26 patentes. La tercera universidad es la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que tiene 8 patentes.

En acuerdo con el año de registro de las patentes, se observó que ésta es una actividad muy reciente (Tabla 1). El año con mayor número de patentes fue 2019 con 49 patentes.

Figura 1. Número de universidades del Estado de Puebla en acuerdo con el SIC-México [5].

Tabla 1. Universidades del Estado de Puebla, México, con patentes registradas.

Año	BUAP	UPAEP	UDLAP	ITSA	UPP	Patentes por año
1997	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0
2002	1	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0
2004	1	1	0	0	0	2
2005	2	0	0	0	0	2
2006	0	0	0	0	0	0
2007	1	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0
2009	3	0	0	0	0	3
2010	1	2	0	2	0	5
2011	4	0	0	2	0	6
2012	4	2	0	0	0	6
2013	24	4	1	0	0	29
2014	39	2	1	1	0	43
2015	29	1	0	1	0	31
2016	35	1	0	0	0	36
2017	31	2	0	0	0	33
2018	28	5	2	0	0	35
2019	34	6	3	1	5	49
2020	3	0	1	0	0	4
Total	241	26	8	7	5	287

BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), UPAEP (Universidad Popular del Estado de Puebla), UDLAP (Universidad de las Américas Puebla), ITSA (Instituto Tecnológico Superior de Atlixco), UPP (Universidad Politécnica de Puebla). Los datos fueron extraídos de la plataforma de Patent Inspiration [6].

El número total de patentes registradas detectadas en este ejercicio fue de 287, con solo 5 universidades aplicantes (BUAP, UPAEP, UDLAP, ITSA, UPP); lo que muestra que aún existe un bajo nivel de patentamiento en universidades del Estado de Puebla.

DISCUSIÓN

La investigación científica es el pilar para la

generación de conocimiento nuevo. Por ejemplo, en el número 7(26) de Alianzas y Tendencias BUAP se publican 4 artículos originales ([AyT BUAP - AyTBUAP 7\(26\)](#)). Una parte del conocimiento científico generado podría ser útil para generar patentes. Las patentes son un punto de partida para poder iniciar planes para el desarrollo de empresas de base tecnológica de tipo Spin-off o bien para la

transferencia de tecnología de las universidades a las empresas [7]. Por esta razón se podrían considerar el motor de desarrollo de nuevos productos hacia la sociedad [8]. Estos productos son innovadores siempre y cuando hayan sido alineados a las necesidades de la población [3,8]; lo cual debería ocurrir desde el proceso de la investigación científica.

Los países con mayor número de patentes registradas, en lo general son más desarrollados debido a que una gran cantidad de productos de base tecnológica son transferidos a la sociedad, beneficiando así a la cadena implicada; desde los inventores, las empresas y la misma población, al ser pioneros en la creación, comercialización y uso de esos productos [7].

En acuerdo con nuestros resultados, en las universidades del Estado de Puebla hay aún poca tradición de realizar patentes, solo detectamos 5 universidades con patentes de entre las 230 registradas en la página web del SIC-México. Esto nos puede indicar que no todas las universidades realizan investigación de frontera y mucho menos investigación de frontera que pueda ser patentable; lo cual puede ser una excelente área de oportunidad para fomentar en los investigadores el hábito de patentar en un Estado que posee una alta cantidad de universidades.

La BUAP es la tercera universidad que más patenta entre las universidades mexicanas [9]. En este trabajo de análisis se muestra que es la universidad del Estado de Puebla con mayor número de patentes registradas. La diferencia con las otras universidades poblanas es abismal,

por lo que proponemos se den cursos para investigadores de otras universidades de Puebla para que aprendan como se realiza una patente.

Es interesante que la mayor parte de patentes de las universidades de Puebla se observó en los años 2013-2019, lo que muestra que es una actividad que se ha iniciado hace poco tiempo. En el caso de la BUAP esto corresponde con la creación de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT); cuyos miembros han desarrollado un excelente trabajo para la identificación de investigaciones que podrían ser patentables en la BUAP [10,11].

Será interesante si la OTT de la BUAP instruye a investigadores de otras universidades poblanas a patentar a través de esta oficina con el fin de desarrollar más empresas de base tecnológica de tipo Sin-off o bien realizar la transferencia de la tecnología a empresas interesadas.

CONCLUSIÓN

En el estado de Puebla son pocas las universidades que realizan el registro de patentes. La BUAP es la universidad poblana que más patentes ha registrado, seguida de la UPAEP y la UDLAP. Otras universidades con menor número de patentes son el ITSA y la UPP. Es necesario que se instruya a los investigadores de todas las universidades la forma en que se lleva a cabo una patente, ya que estas son el pilar para el desarrollo de empresas de base tecnológica de tipo Spin-off o la base para transferir la tecnología a empresas interesadas en explotar las invenciones patentadas. El número de patentes de las

universidades en el estado de Puebla ha ido aumentando en los últimos años, pero aún es un número muy bajo con relación al número de universidades existentes en el Estado de Puebla.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la VIEP-BUAP por el apoyo para realizare nuestras investigaciones y al CONACYT por el apoyo del S.N.I (Sistema Nacional de Investigadores) que nos permite continuar con nuestros proyectos.

REFERENCIAS

- [1]. Bardales JMD. La investigación científica: su importancia en la formación de investigadores. *Cienc Lat Rev Científica Multidiscip* [Internet]. 2021 Jun 3;5(3 SE-Editorial). Available from: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/476>
- [2]. CONACYT [Internet]. [cited 2022 Jun 23]. Available from: <https://conacyt.mx/>
- [3]. Glasgow RE, Green LW, Taylor M V, Stange KC. An Evidence Integration Triangle for Aligning Science with Policy and Practice. *Am J Prev Med* [Internet]. 2012;42(6):646–54. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379712001420>
- [4]. Arjona-Villanueva M. El indicador Investment Readiness Level o cómo controlar nuestra Inversión mientras se desarrolla el

modelo de negocio de una spin-off. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2017;2(6):29–32. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.ag55kan24yvr>

[5]. SIC-México. Sistema de Información Cultural [Internet]. [cited 2022 Jun 23]. Available from: https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=universidad&estado_id=21&municipio_id=-1

[6]. PI. Patent Inspiration [Internet]. Available from: <https://www.patentinspiration.com/>

[7]. Sánchez-Esgua G. El papel de la propiedad intelectual en la creación de spin-off. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2016;1(3):6–8. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.xun2zxxxrs3f>

[8]. Rogers EM, Takegami S, Yin J. Lessons learned about technology transfer. *Technovation* [Internet]. 2001;21(4):253–61. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497200000390>

[9]. Sánchez-Esgua G. BUAP Tercera Universidad a NIVEL NACIONAL en solicitar PATENTES 2012-2017. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2018;3(9):1–4. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.adjs10vcqc4b>

[10]. Sánchez-Esgua G. Patentes Universitarias. *Oficina de transferencia de tecnología* 2(8). *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2017;1(8):1–4. Available from:

<https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.qkbe1kbcm65w>

[11]. Sánchez-Esgua G. BUAP 16 Títulos de patente obtenidos en 2018. Alianzas y

Tendencias BUAP [Internet]. 2018;3(12):18.

Available from:
<https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.gcxgg8j4ajkn>